

PT - Met - 05 - 2024
Određivanje prosečne veličine zrna bakra i legura bakra
prema SRPS EN ISO 2624:2011

Prof. dr Dragan Rajnović

*Koordinator PT šeme i statistička obrada rezultata, sa
Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad*

<http://doi.org/10.5281/zenodo.13873149>

UVOD

PT-Met-05-2024 predstavlja šemu za ispitivanje osposobljenosti učesnika za mikroskopsko određivanje prividne veličine zrna bakra i legura bakra prema SRPS EN ISO 2624:2011 (EN ISO 2624:1995; ISO 2624:1990).

Organizator PT šeme je KOMIM, Beograd, a u šemi je učestvovalo 6 laboratorija, od kojih ni jedna sa akreditacijom za navedenu metodu prema ISO/IEC 17025.

Uzorak za ispitivanje osposobljenosti, oznake 48/24, izrađen je od bakra, i prikazan je na slici 1. Uzorak je pripremljen zahvaljujući pomoći Kompanije Sloboda A.D. Čačak.

Ispitivanje je vršeno na uzorku koji je sekvencijalno poslat u svaku laboratoriju (uzorak je kružio), kao i na dostavljenim slikama mikrostrukture, slika 2 i 3. Priprema slike je izvršena od strane Laboratorije za ispitivanje materijala na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad.

Sekvencijonalnim slanjem uzorka, svaka laboratorija je ispitivala isti uzorak, odnosno upotrebom slike omogućena je potpuna homogenost ispitnog uzorka i isti uslovi za sve laboratorije.

Mikroskopsko određivanje prosečne veličine zrna bakra zrna rađeno je pomoću više načina:

1. Na dostavljenom **uzorku** odrediti prosečnu veličinu zrna u mm (prosečni prečnika zrna - d) **poređenjem sa kartama standardnih veličina zrna** datih u aneksu A standarda ISO 2624. Prosečnu veličinu zrna odrediti za 5 reprezentativnih vidnih polja unutar nagriženog područja označenog na slici 1.
2. Na dostavljenom **uzorku** odrediti prosečnu veličinu zrna **metodom brojanja** (planimetrijska metoda, tačka standarda 4.3) radi određivanja srednjeg broja zrna po jedinci površine (m) i prosečnog prečnika zrna (d). Broj zrna odrediti za centralni deo nagriženog područja označenog na slici 1.
3. Na dostavljenoj **fotografiji** (slika 2) odrediti prosečnu veličinu zrna **metodom brojanja** (planimetrijska metoda, tačka standarda 4.3) radi određivanja srednjeg broja zrna po jedinci površine (m) i prosečnog prečnika zrna (d). Broj zrna odrediti za dati krug označen na slici 2. Površina kruga iznosi 0,050 mm², odnosno prečnik kruga je 0,2523 mm.
4. Na dostavljenoj **fotografiji** (slika 3) odrediti prosečnu veličinu zrna **postupkom preseka zrna** (metoda linearnih odsečaka, tačka standarda 4.2) radi određivanja prosečne dužine preseka zrna (l) i potom prosečnog prečnika zrna (d). Obratiti pažnju na napomenu da se dužina (l) množi sa 1,13 kako bi se dobio prosečni prečnika zrna (d) uporediv sa prečnikom zrna dobijenim planimetrijskom metodom. Dužinu preseka zrna (l) odrediti za date linije označene na slici 3. Stvarna dužina jedne linije iznosi 0,4 mm, odnosno ukupna dužina linija iznosi $5 \times 0,4 \text{ mm} = 2 \text{ mm}$.

Zrna sa dvojnica žarenja se broje kao obična zrna (kao jedno zrno), tj. granice dvojnikanja se zanemaruju

Pored uzorka i slike, učesnici su dobili od organizatora i detaljna uputstva za ispitivanje, kao i obrasce za slanje rezultata ispitivanja.

Sprovođenje PT šeme, statistička obrada i predstavljanje rezultata ispitivanja je urađeno u skladu sa standardima:

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 (SR) - *Ocenjivanje usaglašenosti — Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti,*
- ISO/IEC 13528:2015 (E) - *Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons,*
- SRPS ISO 5725-2:2007 (SR) - *Tačnost (istinitost i preciznost) metoda i rezultata merenja. Deo 2: Osnovna metoda za određivanje ponovljivosti i reproducibilnosti standardne metode merenja.*

Slika 1 Izgled dostavljenog uzorka sa područjem za određivanje veličine zrna

Slika 2 Određivanje prosečne veličine zrna metodom brojanja (planimetrijska metoda, tačka standarda 4.3) radi određivanja srednjeg broja zrna po jedinici površine (m) i prosečnog prečnika zrna (d). Broj zrna odrediti za dati krug.

Stvarni prečnik kruga je 0,2523 mm sa površinom (A_g) od 0,050 mm² ,
(stvarna veličina slike 0,4×0,3 mm, uvećano 200×, prividna veličina slike 80×60 mm)

Slika 3 Određivanje prosečne veličine zrna postupkom preseka zrna (metoda linearnih odsečaka, tačka standarda 4.2) radi određivanja prosečne dužine preseka zrna (l) i potom prosečnog prečnika zrna (d). Dužinu preseka zrna (l) odrediti za date linije.

Stvarna dužina jedne linije iznosi 0,4 mm, odnosno ukupna dužina linija iznosi $5 \times 0,4 \text{ mm} = 2 \text{ mm}$, (stvarna veličina slike 0,4×0,3 mm, uvećano 200×, prividna veličina slike 80×60 mm)

REZULTATI ISPITIVANJA

Usled malog broja učesnika ($p \leq 6$), ukupne rezultate statističke analize treba tumačiti obazrivo.

1. Uzorak - poređenjem sa kartama standardnih veličina zrna

Rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno su prikazani u tabeli 1 i 2, i grafički na slici 4.

Dodeljena vrednost je dobijena konsenzusom na osnovu rezultata preostalih nakon odbacivanja rasutih i usamljenih vrednosti (-), kao i laboratorija sa najvećim vrednostima Grubsovog testa za jednu usamljenu vrednost (001, 004).

Tabela 1 Rezultati merenja prosečne veličine zrna, uzorak - poređenje [mm]

Šifra lab.	Broj merenja					Srednja vrednost	Stand. dev.	Broj zrna/mm ²	Proc. razlika	z vrednost
	1	2	3	4	5					
001	0,015	0,015	0,015	0,020	0,015	0,0160	0,0022	3906	-17,9%	-1,18
005	0,022	0,020	0,020	0,017	0,017	0,0192	0,0022	2713	-1,4%	-0,10
002	0,020	0,019	0,020	0,019	0,019	0,0194	0,0005	2657	-0,4%	-0,03
006	0,024	0,023	0,023	0,022	0,022	0,0228	0,0008	1924	17,0%	1,12
004	0,024	0,024	0,022	0,022	0,024	0,0232	0,0011	1858	19,1%	1,26
Dodeljena vrednost:						0,0195		2630		

Slika 4 Rezultati merenja prosečne veličine zrna i z-vrednosti uzorak - poređenje

Tabela 2 Statistička obrada rezultata merenja prosečne veličine zrna [mm]

Cochran-ov test (rasipanje rezultata unutar pojedine laboratorije)		OK
Grubb-ov test (odstupanje srednje vrednosti lab. od merenja drugih laboratorija)	jedna min. ili max. vrednost	OK
	dve min. ili max. vrednosti	OK
m	opšta srednja vrednost rezultata ispitivanja nakon odbacivanja ekstremnih vrednosti	0,0201
s _r	standardna devijacija ponovljivosti	0,0015
S _R	standardna devijacija reproducibilnosti	0,0033
X _{pt}	dodeljena vrednost	0,0195
U(X _{pt})	mera nesigurnost dodeljene vrednosti	0,0003
σ _{pt}	standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti	0,0030

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Vrednost standardne devijacije ponovljivosti ($s_r=0,0015$; **$\pm 7,9\%$**) ukazuje da se ponovljenim merenjem unutar laboratorije postiže dobra ponovljivost merenja, dok vrednost standardne devijacije reproducibilnosti ($S_R=0,0033$; **$\pm 16,8\%$**) ukazuje da će se merenje u drugoj laboratoriji u nekoj meri razlikovati od merenja pojedinih laboratorija.

Kao što je navedeno i u drugim standardima, tačnost očitavanja je obično na nivou prethodne/naredne slike za poređenje (pri $75\times$ iznosi 0,005; 0,010; 0,015; 0,020; 0,025; 0,035 mm.....).

2. Uzorak - planimetrijska metoda (brojanja zrna u krugu)

Rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno su prikazani u tabeli 3, i grafički na slici 5.

Dodeljene vrednosti i merna nesigurnost dodeljene vrednosti su usvojene konsenzusom i određene u skladu sa algoritmom A iz standarda ISO/IEC 13528:2015, dok je za vrednost standardne devijacije ispitivanja osposobljenosti uzeta vrednost standardne devijacije svih uzoraka.

Tabela 3 Rezultati merenja prosečne veličine zrna, uzorak - brojanje [mm]

Lab. kod	Akreditacija	Planimetrijska metoda na uzorku			
		Broj zrna/mm ²	Prosečna veličine zrna, d [mm]	Procentualna razlika	Z vrednost
002	NE	4200	0,0154	-5%	-0,18
003	NE	3928	0,0160	-1%	-0,05
004	NE	1900	0,0229	42%	1,61
Dodeljena vrednost					0,0162
Merna nesigurnost dodeljene vrednosti					0,0007
Standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti					0,0042

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Slika 5 Rezultati merenja prosečne veličine zrna i z-vrednosti uzorak - brojanje

3. Fotografija - planimetrijska metoda (brojanja zrna u krugu)

Rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno su prikazani u tabeli 4, i grafički na slici 6.

Dodeljene vrednosti i merna nesigurnost dodeljene vrednosti su usvojene konsenzusom i određene u skladu sa algoritmom A iz standarda ISO/IEC 13528:2015, dok je za vrednost standardne devijacije ispitivanja osposobljenosti uzeta vrednost standardne devijacije svih uzoraka.

Tabela 4 Rezultati merenja prosečne veličine zrna, fotografija - brojanje [mm]

Lab. kod	Akreditacija	Planimetrijska metoda na fotografiji			
		Broj zrna/mm ²	Prosečna veličine zrna, d [mm]	Procentualna razlika	Z vrednost
001	NE	8200	0,0110	-40%	-1,83
005	NE	3540	0,0168	-9%	-0,39
003	NE	3530	0,0168	-8%	-0,39
002	NE	2530	0,0199	8%	0,37
004	NE	2480	0,0201	9%	0,42
006	NE	1956	0,0226	23%	1,05
Dodeljena vrednost					0,0184
Merna nesigurnost dodeljene vrednosti					0,0016
Standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti					0,0040

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -

„**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): -

Slika 6 Rezultati merenja prosečne veličine zrna i z-vrednosti fotografija - brojanje

4. Fotografija - metoda linearnih odsečaka

Rezultati ispitivanja i statistička obrada svih učesnika zajedno i pojedinačno su prikazani u tabeli 5, i grafički na slici 7.

Dodeljene vrednosti i merna nesigurnost dodeljene vrednosti su usvojene konsenzusom i određene u skladu sa algoritmom A iz standarda ISO/IEC 13528:2015, dok je za vrednost standardne devijacije ispitivanja osposobljenosti uzeta vrednost standardne devijacije svih uzoraka.

Tabela 5 Rezultati merenja prosečne veličine zrna, fotografija - metoda linearnih odsečaka [mm]

Lab. kod	Akreditacija	Metoda linearnih odsečaka na fotografiji				
		Prosečna dužina preseka zrna, l [mm]	Prosečna veličine zrna, d [mm]	Broj zrna/mm ² proračunato	Procentualna razlika	Z vrednost
001	NE	0,011	0,0124	5917	-40%	-2,09
005	NE	0,0165	0,0186	2860	-10%	-0,52
003	NE	0,018	0,0203	2268	-2%	-0,09
002	NE	0,019	0,0215	2066	4%	0,19
006	NE	0,0198	0,0224	1993	8%	0,42
Dodeljena vrednost						0,0207
Merna nesigurnost dodeljene vrednosti						0,0011
Standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti						0,0040

Ocena performansi

„**Nezadovoljavajuće**“ performanse - signal za preduzimanje mera ($|z| \geq 3,0$): -
 „**Sumnjive**“ performanse - signal upozorenja ($2,0 < |z| < 3,0$): **001**

Slika 6 Rezultati merenja prosečne veličine zrna i z-vrednosti fotografija - metoda linearnih odsečaka

ZAKLJUČAK

Pregled ostvarenih performansi laboratorija je dat u tabeli 6.

Tabela 6 Performanse laboratorija

	1 uzorak poređenje	2 uzorak brojanje	3 fotografija brojanje	4 fotografija odsečak
Broj učesnika	5	3	6	5
„Nezadovoljavajuće“ $ z \geq 3,0$	-	-	-	-
„Sumnjivo“ $2,0 < z < 3,0$	-	-	-	001
Dodeljena vrednost	0,0195	0,0162	0,0184	0,0207
merna nesigurnost dodeljene vrednosti - $u(X_{pt})$	0,0003	0,0007	0,0016	0,0011
standardna devijacija ispitivanja osposobljenosti - σ_{pt}	0,0030	0,0042	0,0040	0,0040